

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ECONOMIA NA UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS LED EM UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL NO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA-AM: UM ESTUDO DE CASO

Edição 121 ABR/23, Engenharias / 25/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7865446

ANDRIELSON DA SILVA ROLIM¹

ROGER SANTOS KOGA²

ÉRIKA CRISTINA NOGUEIRA MARQUES PINHEIRO³

RESUMO

O mundo contemporâneo é marcado por uma grande demanda de energia elétrica, sendo um item imprescindível para os seres humanos, sendo considerada um marco essencial para o desenvolvimento de diversos setores, um período marcado por uma grande demanda energética ocasionada pelo desenvolvimento descontrolado que ocasionou em falta de recursos, colaborando para alterações climáticas. O objetivo geral deste trabalho foi monitorar a eficiência energética e a economia na utilização de lâmpadas LED quando comparadas a lâmpadas normais, em um estabelecimento comercial. Os objetivos específicos são: i) Explicar o aparecimento e a evolução das lâmpadas até os dias atuais; ii) Descrever os principais benefícios na utilização de lâmpadas LED; iii) Realizar um monitoramento para evidenciar eficiência e economia na utilização das lâmpadas LED em um estabelecimento comercial no município de

Urucurituba-AM. A pesquisa possui uma abordagem quantitativa descritiva já que será baseada no funcionamento elétrico utilizado pela empresa, para comprovação e aprofundamento desta pesquisa ocorreu a realização de uma revisão na bibliografia presente em bases de dados eletrônicas. Baseado nos resultados adquiridos no decorrer do desenvolvimento deste estudo de caso foi possível verificar a importância de aplicar escolhas eficientes que economizem energia elétrica.

PALAVRAS-CHAVE: Energia elétrica. Eficiência energética. Lâmpadas. LED.

ABSTRAT

The contemporary world is marked by a great demand for electrical energy, being an item accommodated for human beings, electrical energy was essential for the development of several sectors, a period marked by a great energy demand caused by the uncontrolled development that caused shortages of resources, contributing to climate change. The general objective of this work was to monitor the energy efficiency and savings in the use of LED lamps when compared to normal lamps, in a commercial establishment. The specific objectives are: i) To explain the appearance and evolution of light bulbs up to the present day; ii) Describe the main benefits of using LED lamps; iii) Carry out a monitoring to show efficiency and economy in the use of LED lamps in a commercial establishment in the municipality of Urucurituba-AM. The research has a descriptive qualitative approach since it will be based on the electrical operation used by the company, to prove and deepen this research, a review of the bibliography present in electronic databases was carried out. Based on the results acquired during the development of this case study, it was possible to verify the importance of applying efficient choices that save electricity.

KEYWORDS: Electricity. Energy efficiency. Lamps. LED.

1. INTRODUÇÃO

O mundo contemporâneo é marcado por uma grande demanda de energia elétrica, sendo um item imprescindível para os seres humanos, utilizar de forma

consciente esse recurso é primordial. Esses temas vêm sendo diariamente abordados devido a sua grande relevância para a sociedade e por ser tão importante também para o meio ambiente, tendo em vista que essa demanda só cresce.

Segundo os autores Arconi, Silva e Souza (2013) a energia elétrica foi essencial para o desenvolvimento de diversos setores, um período marcado por uma grande demanda energética ocasionada pelo desenvolvimento descontrolado que ocasionou em falta de recursos, colaborando para alterações climáticas. No Brasil a maior parte da energia elétrica vem das usinas hidrelétricas que utilizam um recurso natural finito para gerar energia, sendo necessário reduzir o consumo energético, para preservação deste recurso natural que é essencial para os seres humanos (SANTOS et al, 2015).

Diante disto, este trabalho tem como objetivo geral monitorar a eficiência energética e a economia na utilização de lâmpadas LED quando comparadas a lâmpadas normais, em um estabelecimento comercial. Os objetivos específicos são: i) Explicar o aparecimento e a evolução das lâmpadas até os dias atuais; ii) Descrever os principais benefícios na utilização de lâmpadas LED; iii) Realizar um monitoramento para evidenciar eficiência e economia na utilização das lâmpadas LED em um estabelecimento comercial no município de Urucurituba-AM.

A energia elétrica ocasionou em um crescimento desenfreado, a sua utilização sem consciência produz grandes impactos para a sociedade e para o meio ambiente, hoje quem não possui acesso à energia elétrica, geralmente não possui qualidade de vida já que a mesma proporciona acessibilidade, comunicação, desenvolvimento e conforto. Sua utilização de maneira errada e desenfreada ocasiona em gastos desnecessários, em grande escala ocasiona em implicações para o meio ambiente, sendo de grande importância mudar comportamentos e hábitos na utilização desse artifício.

Baseado nesta perspectiva, esta pesquisa tem como finalidade o monitoramento de um estabelecimento comercial a fim de comprovar a eficiência energética e a

economia na substituição de lâmpadas comuns por lâmpadas LED. O estudo é baseado na análise e no monitoramento da eficiência energética do estabelecimento, que será realizado através de um equipamento que verifica a quantidade de energia utilizada neste local.

A pesquisa debate assuntos fundamentais para um estabelecimento comercial e de conscientização para os profissionais da área, a fim de melhorar a utilização deste recurso essencial para o desenvolvimento humano, contribuindo com o meio ambiente, tendo como principal resultado um ambiente mais sustentável e econômico para os donos desta empresa.

2. METODOLOGIA

Este estudo constitui-se em realizar uma análise através de um dispositivo que realiza medições de consumo elétrico em um estabelecimento comercial no município de Urucurituba no estado do Amazonas. A pesquisa possui uma abordagem quantitativa resultando de um estudo de caso tendo em vista que será baseada no funcionamento elétrico utilizado pela empresa citada, onde ocorreu uma análise comparativa das diferentes lâmpadas.

Para comprovação e aprofundamento desta pesquisa ocorreu a realização de uma revisão na bibliografia presente em bases de dados eletrônicas como: o Google acadêmico, SCIELO e LILACS, também foram consideradas textos referentes ao tema em publicações do Governo Federal e companhias de fornecimento elétrico. Para a realização foram selecionados artigos publicados entre o ano de 2013 a 2023 como forma de evidenciar trabalhos mais atuais e com embasamento atualizado.

Serão utilizadas referências de livros, artigos, sites e teses que apresenta correlação com o tema proposto, serão priorizados trabalhos em português, a pesquisa resulta em um estudo de caso, já que será realizado um monitoramento na empresa escolhida para analisar de forma quantitativa os gastos com energia elétrica utilizada nas duas situações; com lâmpadas comuns e com a substituição por lâmpadas de LED para desta maneira realizar uma análise energética utilizada nas duas situações.

Abaixo (fluxograma 1) evidencia o procedimento utilizado para a construção desta pesquisa:

Figura 1: Fluxograma dos métodos utilizados para o desenvolvimento da pesquisa.

FONTE: Próprio autor, 2023.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 História e evolução das lâmpadas

A luz possui um grande papel na qualidade de vida e no desenvolvimento humano, é incontestável os benefícios sendo de grande significância buscar conhecimento a fim de diminuir perdas desnecessárias de energia (ARCONI; SILVA; SOUZA, 2013). Desde a antiguidade as residências primitivas já necessitavam de iluminação, durante esse período a luz utilizada era a fornecida de forma natural através do sol e de forma artificial proveniente da combustão realizada pelos homens (BRANDÃO et al, 2013).

Os autores Brandão et al (2013) evidenciam em seu trabalho que durante o período da caverna o fogo era utilizado não somente para a realização das comidas, mas também como fonte de iluminação, sendo considerada a primeira lâmpada e as tochas as primeiras luminárias, sabe-se que os termos só surgiram

muito tempo depois. Foi somente durante o século XIX que começaram a surgir os primeiros registros oficiais das lâmpadas, muitas ideias e descobertas surgiram com o trabalho de muitas mentes, resultando em uma das mais significativas criações, a energia elétrica (EDUARDA, 2018).

Inventar a lâmpada ocasionou em vários avanços para a indústria, medicina e para outros setores, no dia 21 de outubro do ano de 1879 Thomas Edison fez com que uma lâmpada iluminasse por 48h sem parar, surgindo a primeira lâmpada incandescente comercial (NEOENERGIA, 2023). De acordo com Silva et al (2014) a evolução das lâmpadas encontra-se dividida em três partes:

a) Lâmpadas incandescente: são produzidas através de um filamento tungstênio aquecido até a incandescência;

b) Lâmpadas fluorescentes: seu fluxo luminoso ocorre através da emissão de fótons de luz, proveniente de choques de elétrons combinada a mistura de gases.

c) Lâmpadas de LED: são utilizados componentes eletrônicos semicondutores que são capazes de produzir um fluxo luminoso através dos movimentos de elétrons dentro do material semicondutor.

As lâmpadas incandescentes convencionais em seu processo para produzir luz acaba gerando uma enorme geração de calor, com isso o filamento é aquecido, gerando uma porcentagem alta de energia elétrica, diminuindo a demanda de eletricidade (JUNIOR et al, 2020). As lâmpadas incandescentes durante muito tempo era o único método de iluminação no mercado, atualmente sabe-se que sua utilização possui baixa eficácia tendo em vista que sua eficiência energética é de apenas 8%, os 92% é somente transformada em calor (BRAGA et al, 2014).

3.2 Lâmpadas Led

Os LEDs são formados por semicondutores que possuem a capacidade de converter corrente elétrica em uma luz visível, uma transformação diferente das lâmpadas convencionais que possuem filamentos metálicos radiação ultravioleta

e descarga de gases (GONÇALVEZ; VIANNA; MOURA, 2011 apud SILVA et al, 2014). A lâmpada LED teve seu desenvolvimento no ano de 1989 e foi desenvolvida para fornecer uma iluminação colorida com pouca voltagem (NEOENERGIA, 2023).

A sigla LED corresponde a Light Emitting Diode em português Diodo Emissor de Luz, trata-se de um diodo semicondutor que se energiza e emite luz visível, esse processo de luz através da aplicação de uma fonte elétrica que se denomina eletroluminescência (JUNIOR et al, 2020).

Os benefícios dos LEDs quando comparados a lâmpadas incandescentes são enormes, primeiramente é a ausência de filamento que queima o que faz a duração ser maior, o segundo é os bulbos de plásticos mais duráveis e o principal a eficiência (JUNIOR et al, 2020). Conforme Rosa et al (2017) reduzir os custos tem incentivado os consumidores a realizar substituições por produtos ainda mais eficientes e com isso começaram a optar pela iluminação a LED, com isso foi notado uma redução nos custos com energia elétrica.

Tabela 1: Comparação das lâmpadas Fluorescente e LED

Lâmpada	Potência	Gastos com 5 lâmpadas, utilizadas 5 horas por 30 dias, custo de 0.86 o kWh
Lâmpada fluorescente	15W	9,67 reais
Lâmpada LED	10W	6,45 reais

Fonte: adaptado NEOENERGIA, 2023

É importante destacar que lâmpadas como as incandescentes estão sendo utilizadas de forma gradual, desde 2014 sua fabricação e importação (100 e 150W) foram proibidas (NEOENERGIA, 2023). As lâmpadas LED ainda são consideradas uma tecnologia nova e que ainda se encontra em expansão com uma variedade de modelos e formatos, motivando análises do seu uso de maneira adequada para os tipos de carga de forma específica (BRAGA et al, 2014)

As lâmpadas LED são capazes de utilizar um alto nível de rendimento luminoso, chegando a utilizar entre 60% a 80% de toda energia elétrica em luz notória, possuindo uma cromaticidade maior, favorecendo a iluminação noturna (FARIAS; PACHECO; PINHEIRO, 2022). Segundo os autores Acoroni, Silva e Souza (2013) o Brasil é marcado por um sistema de iluminação ainda ineficiente, sendo necessário a realização de maiores investimentos para implantação de projetos que realizem trocas de lâmpadas para uma melhor otimização de energia elétrica.

3.3 Eficiência energética e economia das lâmpadas LEDs

Eficiência energética é o aproveitamento de maneira racional da energia elétrica, sendo uma atividade utilizada para promover melhores resultados no uso correto dessas fontes, sendo a relação entre a quantidade utilizada e quantidade fornecida de forma consciente (TEIXEIRA, 2019). A eficiência energética vem sendo utilizada por múltiplos ramos da área industrial e comercial, desde a produção de energia até os consumidores, um local que busca ter um estabelecimento com eficiência energética necessita investir em manutenção e em estrutura (ARCONI; SILVA; SOUZA, 2013).

Em 30 de dezembro do ano de 1985 foi instaurado o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), comandando pelo Ministério de Minas e Energia (MME) com o objetivo de utilizar de forma eficiente a energia elétrica (PROCEL, 2023). Tendo como objetivos no Art. 2º no Decreto N° 9,863 de 27 de junho de 2019: “I – aumentar a competitividade do País; II – postergar investimentos no setor elétrico; e III – reduzir a emissão de gases de efeito estufa e, conseqüentemente, diminuir os impactos ambientais associados.” (BRASIL, 2019).

Com o decorrer dos últimos anos o crescimento da demanda de iluminação foi criando novas tecnologias com mais eficiência, sendo levado em consideração não somente sua eficiência, mas o seu desenvolvimento, qualidade e produtos não poluentes (BRAGA et al, 2014). Segundo dados fornecidos pelo PROCEL (2023) o consumo de energia elétrica no Brasil em prédios residenciais e

comerciais, corresponde a 50% do total de energia elétrica utilizada no país, sendo de grande utilidade o incentivo a conservar e utilizar de forma consciente os recursos naturais nessas edificações.

De acordo com Junior et al (2020) as lâmpadas incandescentes com 60W podem ser facilmente substituídas por uma lâmpada LED com apenas 3W, a sua eficiência energética é muito superior quando comparadas às outras. Essas tecnologias que utilizam a energia elétrica com uma maior eficiência energética, ocasionam mudanças significativas nos hábitos dos seres humanos, impactando de maneira positiva na arte e decoração dos ambientes (BRANDÃO et al, 2013).

As lâmpadas LED possuem uma enorme vantagem de duração, economia e chaveamento ilimitado que corresponde a função de acender e apagar, as lâmpadas tradicionais queimam com facilidade quando são acesas e apagadas com frequência (ROSA et al, 2017). O autor Teixeira (2019) evidencia a eficiência energética nas lâmpadas de LED com relação aos outros tipos, tendo seu consumo de eletricidade menor, apesar do valor da lâmpada ser maior o retorno do investimento é considerado melhor já que sua durabilidade é maior e é nociva ao meio ambiente.

4. ESTUDO DE CASO

Para o estudo de caso foi escolhida a empresa Casa dos Frios & Cia, CNPJ: 49.393.239/0001-68, localizada na rua Jovelina Vital, número 04, no centro da cidade de Urucurituba – AM, CEP: 69180-000. A empresa possui apenas 2 meses e 17 dias de fornecimento de serviço, desde do dia 30 de janeiro de 2023 e é uma empresa de porte microempreendedor individual (MEI), com um Capital Social em R\$ 50.000,00. O e-mail para contato da empresa é o: casadosfriosecia19@gmail.com e o telefone: (92) 99178-4302.

Figura 1: Localização da Casa dos Frios & Cia

Fonte: Google Maps, 2023.

A atividade principal da empresa é o comércio varejista de laticínios e frios (4721103), mas possui também atividades secundárias como o comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico não especificado (47598990) e também um comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – armazém, minimercado e mercearia (4712100).

Figura 2: Fachada da empresa

Fonte: Próprio autor, 2023.

Figura 3: Imagens interna da empresa

Fonte: Próprio autor, 2023

Segundo dados obtidos na análise de dados a empresa utiliza energia elétrica fornecida pela própria concessionária, a iluminação da empresa era até então realizada por lâmpadas fluorescentes, área de estudo possui 8 metros x 8,30 metros de dimensão, pode ser observada na figura 4 o layout do local de estudo, onde pode ser observado a localização das lâmpadas estudadas. O sistema de iluminação possui 16 lâmpadas distribuídas pela empresa:

Figura 4: Layout referente as lâmpadas da loja

Fonte: Próprio autor, 2023.

A empresa necessita de um bom sistema de iluminação e que o ambiente seja iluminado o suficiente, a fim de fornecer um ambiente mais limpo e arejado, para que desta forma seja realizado um bom atendimento para os clientes um bom investimento em tecnologias é de grande importância tendo em vista que proporciona um melhor resultado na utilização de eficiência energética.

Para realização de monitoramento energético foi utilizado um aparelho que realizou uma medição das lâmpadas, para dessa forma realizar uma comparação, o aparelho utilizado foi o Wattímetro AC de tomada, Medidor de Energia 3600w,

BR 110/220V, marca Max Pow, modelo MP254 (FIGURA 5). O medidor foi utilizado para realizar uma comparação do consumo elétrico das lâmpadas fluorescentes e das lâmpadas LED, identificando a potência consumida – KWh e identificando a quantidade mínima e máxima do consumo em watts utilizado durante o período de funcionamento do aparelho, é possível realizar reset nos valores obtidos sempre que desejado.

Figura 5: Aparelho utilizado para medir energia da marca Max Pow

Fonte: Próprio autor, 2023.

O aparelho é capaz de realizar a mensuração da tensão – V 110/220V, frequência até 60Hz, potência até 3.600W, corrente até 16A, sendo possível também realizar a identificação do consumo mínimo e máximo no período em que o aparelho foi utilizado, podendo dessa forma informar o valor do custo utilizado em KWh resultando no custo de consumo. Na sequência de imagens a seguir é possível observar o monitoramento e o funcionamento do dispositivo:

Figura 6: Passo a passo do monitoramento utilizado

Fonte: Próprio autor, 2023.

Acima pode ser observado todos os materiais e equipamentos utilizados para o desenvolvimento do monitoramento, os dados obtidos no aparelho foram transcritos para o formato de tabela todos os dias.

Figura 6: Lâmpadas fluorescente ELGIN

A

B

Fonte: Próprio autor, 2023.

As lâmpadas originalmente utilizadas na empresa eram as lâmpadas fluorescente da marca ELGIN, onde as propriedades do objeto de estudo são: 15W – 110-127V, frequência de 50/60Hz, 190mA, fator de potência $F = 0.50$, $T_c = 65^\circ\text{C} - T_a$, $5^\circ\text{C} \dots +45^\circ\text{C}$, são produzidas na China e comercializadas em supermercados e lojas de materiais de construção. Na imagem 6 é possível observar a estrutura da lâmpada sendo composta por um tubo de vidro por onde é conduzido o gás para fornecimento da descarga elétrica que fornecerá a luz para o ambiente.

Durante 30 dias foi realizado um monitoramento a fim de analisar o consumo KWh acumulada e o consumo KWh durante 5 horas diárias segue a seguir no quadro 1 o resultado da análise:

QUADRO 1: lâmpada fluorescente 15w ELGIN

DI A	HORAS POR DIA	CONSUMO KWh	KWh ACUMUL.
1º	5	0,061	0,061
2º	5	0,064	0,125
3º	5	0,063	0,188
4º	5	0,063	0,251
5º	5	0,063	0,314
6º	5	0,066	0,380
7º	5	0,064	0,444
8º	5	0,067	0,511
9º	5	0,064	0,575
10º	5	0,065	0,640
11º	5	0,063	0,703
12º	5	0,066	0,769
13º	5	0,064	0,833
14º	5	0,070	0,903
15º	5	0,065	0,968
16º	5	0,067	1,035
17º	5	0,068	1,103
18º	5	0,068	1,171
19º	5	0,069	1,240
20º	5	0,064	1,304
21º	5	0,065	1,369
22º	5	0,069	1,438
23º	5	0,068	1,506
24º	5	0,067	1,573
25º	5	0,066	1,639
26º	5	0,068	1,707
27º	5	0,069	1,776
28º	5	0,068	1,844
29º	5	0,066	1,910
30º	5	0,066	1,976

Para um melhor entendimento dos resultados obtidos na pesquisa segue os resultados totais de uma lâmpada fluorescente gerados durante os dias e as horas de monitoramento na tabela 2:

Tabela 2: Resultados do monitoramento da lâmpada fluorescente 15W ELGIN

Dias de teste	30 dias
Horas/dia	5 horas
Total de horas/mês	150 horas
Média do consumo por dia (KWh)	0,066
Total consumido por 1 lâmpada mensal	1,976

Fonte: Próprio autor, 2023

Na tabela 3 é possível examinar o consumo total da potência utilizada no sistema utilizado anteriormente, onde evidencia a soma de todas as 16 lâmpadas da área de estudo, partindo deste resultado foi possível realizar comparações de gastos antes e após as substituições das lâmpadas.

Tabela 3: Resultados do monitoramento de todas as lâmpadas fluorescente

Dias de teste	30 dias
Quantidade de lâmpadas no estabelecimento	16
Total de consumo de todas as lâmpadas (KWh)	31, 616
Valor da taxa em KWh na fatura de energia	R\$ 0,0834050
Custo total das 16 lâmpadas (R\$)	R\$ 26, 37
Custo anual com as 16 lâmpadas (R\$)	R\$ 316,43

Fonte: Próprio autor, 2023

As lâmpadas utilizadas inicialmente na empresa foram substituídas por lâmpadas de LED da marca Artek Eco Energia, a empresa fornece 1 ano de garantia para funcionamento das mesmas e a propriedade das lâmpadas são: Base E27, com 6500k de luz branca, as propriedades da lâmpada são: 12W – Bivolt 127V – 220V, fluxo luminoso – 1050lm, frequência – 60Hz, Fator de potência F – 0.7, peso de 25g, TCC nominal – 6500k, índice REP.COR > 80, eficiência luminosa – 88lm/W, Dimensões – 60X118mm, são fabricadas no Brasil e podem ser encontradas em supermercados, lojas de materiais de construção.

Figura 7: Lâmpadas LED

A

B

Fonte: **Próprio autor, 2023.**

Para a realização de uma comparação foi realizado o mesmo teste com a lâmpada LED Artek Eco Energia durante 30 dias, 5 horas por dia para realização de análise do consumo KWh acumulada e consumo KWh segue a seguir o resultado do monitoramento (QUADRO 2):

Quadro 2: Lâmpadas LED 12W Artek Eco Energia			
DIA	HORAS POR DIA	CONSUMO KWh	KWh ACUMUL.
1º	5	0,057	0,057
2º	5	0,055	0,112
3º	5	0,054	0,166
4º	5	0,051	0,217
5º	5	0,050	0,267
6º	5	0,046	0,313
7º	5	0,046	0,359
8º	5	0,051	0,410
9º	5	0,054	0,464
10º	5	0,056	0,520
11º	5	0,049	0,569
12º	5	0,051	0,620
13º	5	0,052	0,672
14º	5	0,053	0,725
15º	5	0,055	0,780
16º	5	0,055	0,835
17º	5	0,052	0,887
18º	5	0,053	0,940
19º	5	0,055	0,995
20º	5	0,057	1,052
21º	5	0,059	1,111
22º	5	0,054	1,165
23º	5	0,056	1,221
24º	5	0,057	1,278
25º	5	0,060	1,338
26º	5	0,053	1,391
27º	5	0,049	1,440
28º	5	0,050	1,490
29º	5	0,059	1,549
30º	5	0,054	1,603

Um ponto importante para ser abordado a respeito das lâmpadas LED é o seu tempo de vida útil, o fornecedor propõe uma vida útil de 25.000h, o resultado final desenvolvido na análise de uma lâmpada LED resultou:

Tabela 4: Resultados do monitoramento da lâmpada LED 12W Artek Eco Energia

Dias de teste	30 dias
Horas/dia	5 horas
Total de horas/mês	150 horas
Média do consumo por dia (KWh)	0,053
Total consumido por 1 lâmpada mensal	1,603

Fonte: Próprio autor, 2023.

De forma comparativa com a tabela 2 é possível observar uma redução do consumo de KWh e no total consumido por uma lâmpada mensalmente, sendo um valor relevante quando calculado a longo prazo, a tabela 5 mostra resultados a nível anual da utilização das 16 lâmpadas LED.

Tabela 5: Resultados do monitoramento de todas as lâmpadas LED

Dias de teste	30 dias
Quantidade de lâmpadas no estabelecimento	16
Total de consumo de todas as lâmpadas (KWh)	25, 648
Valor da taxa em KWh na fatura de energia	R\$ 0,0834050
Custo total das 16 lâmpadas (R\$)	R\$ 21, 39
Custo anual com as 16 lâmpadas (R\$)	R\$ 256, 70

Fonte: Próprio autor, 2023.

Ainda que de primeira impressão a sensação de que os custos são poucos e que não valem a pena, a longo prazo a substituição gera um valor bastante considerável, de acordo com os valores obtidos na coleta de dados nos dois tipos de lâmpadas mencionados neste estudo foi possível evidenciar que a lâmpada fluorescente consumiu 23,3% de energia a mais quando comparada a lâmpada LED.

Um parâmetro satisfatório tendo em vista que é considerado uma taxa de relevância significativa de economia, referente a iluminação do ambiente com lâmpadas LED a sua luminosidade de 12W é superior a taxa de luminosidade da lâmpada fluorescente de 15W, podendo afirmar que a eficiência energética da LED é maior, consumindo menos energia e sendo capaz de proporcionar uma luminosidade melhor para o ambiente.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Baseado nos resultados adquiridos no decorrer do desenvolvimento deste estudo de caso foi possível verificar a importância de aplicar escolhas eficientes que economizem energia elétrica, substituir lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas de LED é uma escolha eficiente tendo em vista que esta substituição a longo prazo fornece benefícios significativos.

O monitoramento foi supervisionado e realizado de maneira manual, tendo em vista que nada foi realizado de maneira remota, sendo analisados todos os dias na mesma quantidade de horas. A pesquisa forneceu dados significativos a respeito da redução de gastos, respondendo de maneira direta na eficiência energética tendo em vista que as lâmpadas LED possuem um aproveitamento maior de toda a energia acumulada transformando em luz visível.

Sabe-se que atualmente a atualização de energia elétrica possui um alto custo, sendo muitas das vezes inacessível para alguns, utilizar de forma consciente é imprescindível já que sua utilização de forma indevida ocasiona em impactos ambientais, gastos desnecessários de recursos ambientais, além de impactar nas finanças. As lâmpadas LED além da sua eficiência energética, também é uma lâmpada não poluente e sem riscos à saúde, diante disto é possível perceber que seu crescimento ainda vai continuar durante muitos anos, a falta de tecnologias que substitua as lâmpadas LED ainda é escassa

Esta pesquisa possui grande relevância por apresentar conhecimento para empresas que possuem interesse em melhorar sua eficiência energética na substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED, além de expor conhecimentos para alunos e profissionais da área de engenharia elétrica que buscam aprendizado dentro desta área.

REFERÊNCIAS

ACORONI, Júnior Célio Pereira; SILVA, Arlete Viera; SOUZA, Euzébio D.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: Melhores Práticas em economia de energia em um setor industrial. 2013.

BRAGA, Felipe Silva et al. **Análise comparativa da eficiência energética e qualidade de energia em lâmpadas incandescentes fluorescentes e led's**. Seminário Estudantil de Produção Acadêmica, v. 13, 2014.

BRASIL. **DECRETO Nº 9.863, DE 27 DE JUNHO DE 2019**. Dispõe sobre o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel e sobre o Prêmio Nacional de Conservação e Uso Racional da Energia. Brasília. 2019.

BRANDÃO, Helena Câmara Lacé et al. **A história da iluminação elétrica nas residências cariocas no início do século XX registrada na moradia de Rui Barbosa**. Revista Escritos, n. 7, p. 213-228, 2013.

EDUARDA, Maria. **Histórias das lâmpadas: entenda a sua criação e evolução**. Iluminim. 2018. Disponível em: <https://blog.iluminim.com.br/historia-das-lampadas-entenda-a-sua-criacao-e-evolucao/#:~:text=Em%201809%2C%20Humphry%20Davy%2C%20importante,por%20tr%C3%AAs%20das%20l%C3%A2mpadas%20el%C3%A9tricas>. Acesso em: 04 de abril de 2023.

JUNIOR, Cícero de Sá Moraes et al. **Custo Benefício: Lâmpadas LED x Fluorescente x Incandescente**. Revista TechnoEng-ISSN 2178-3586, v. 1, 2020.

LOPES, Kamylla Jenyffer; FERNANDES, Maria dos Anjos; PINHEIRO, Érika Cristina Nogueira Marques Pinheiro. **Análise de eficiência energética em iluminação pública no Cacau Pirera município de Iranduba**. Brazilian Journal of Development. 2022.

NEOENERGIA. **A invenção das lâmpadas e sua evolução**. Disponível em: <https://www.neoenergia.com/pt-br/te-interessa/cultura/Paginas/historia-das-lampadas.aspx>. Acesso em: 04 de abril de 2023.

PROCEL. Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. **O programa**. Disponível em: <http://www.procelinfo.com.br/main.asp?TeamID=%7B921E566A-536B-4582-AEAF-7D6CD1DF1AFD%7D>. Acesso em: 03 de abril de 2023.

ROSA, Nilton César et al. **EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: economia de energia através do chaveamento de lâmpada.** 2017

SANTOS, Talía Simões dos et al. **Análise da eficiência energética, ambiental e econômica entre lâmpadas de LED e convencionais.** Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 20, p. 595-602, 2015.

SILVA, Fábio Chaves et al. **Qualidade de Energia Elétrica das Lâmpadas Fluorescentes Tubulares e Tubulares a LED.** 2014.

TEIXEIRA, Fillipe de Souza. **Eficiência energética: estudo de caso de uma análise tarifária do SESI/Mariana.** 2019.

¹Acadêmico; e-mail (andrielsonsr@gmail.com)

²Professor Especialista em Didática do Ensino Superior; e-mail (rogerkoga@yahoo.com.br)

³Professor Especialista em didática no ensino superior e tutoria em EAD - Professora na graduação nas Universidades Nilton Lins, UNIP e Estácio; e-mail (erikamarquespinheiro@gmail.com)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** (Fisio&terapia) é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil